

Quel rôle pour les bibliothèques universitaires dans la formation des maîtres de conférences stagiaires ? L'exemple de l'université Paris Nanterre

LAILLIER Benjamin, responsable du service Formation, SCD de l'université Paris Nanterre

Pour citer ce document : Laillier Benjamin, « Quel rôle pour les bibliothèques universitaires dans la formation des maîtres de conférences stagiaires ? L'exemple de l'université Paris Nanterre », doi : 10.5281/zenodo.6033697

La littérature professionnelle consacrées aux formations en bibliothèque universitaire traite, en général, de trois figures floues : « l'usager », « l'étudiant » et le « chercheur ». Force est de constater qu'un angle mort existe actuellement sur celle de « l'enseignant »¹, situation paradoxale alors que le « chercheur » est généralement un « enseignant-chercheur » depuis 1984. Face à cette situation, il convient alors de se demander quel pourrait être le rôle des BU dans la formation des enseignants ? Le texte qui suit entend proposer quelques éléments de réflexion à partir de l'exemple du SCD de l'Université Paris Nanterre, ce dernier proposant un programme de formation à destination des maîtres de conférences stagiaires depuis la rentrée 2021.

La formation des maîtres de conférences stagiaires : le cadre juridique

La formation des maîtres de conférences stagiaires s'inscrit dans un cadre légal précis découlant des différentes réformes du statut des enseignants-chercheurs depuis 1984. Actuellement, il faut se référer à deux textes : le décret n°2017-854 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 8 février 2018.

Le décret du 9 mai 2017 précise en son article 32 que « *les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'enseignement*

¹ Si les BU souhaitent être utiles à l'ensemble de la communauté universitaire, il faudrait qu'elles se posent également la question des BIATSS et du rôle qu'elles pourraient jouer dans leurs formations voir certaines de leurs activités. Mais c'est là une autre question...

supérieur. Ils bénéficient, au cours de cette période de stage, d'une formation visant l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur »². Cet arrêté, « fixant le cadre national de la formation visant à l'approfondissement des compétences pédagogiques des maîtres de conférences stagiaires » a été pris le 8 février 2018³. Il précise alors deux éléments importants :

- Les formations sont organisées au sein de l'établissement d'accueil et les modalités de leur mise en œuvre sont définies localement (articles 1 et 3).
- Les formations visent « à l'approfondissement des compétences pédagogiques générales ou spécifiques au champ disciplinaire nécessaires à l'exercices du métier d'enseignant-chercheur » (article 1).

Ce cadre modifie donc la perspective des formations que les bibliothèques universitaires proposeront aux maîtres de conférences. En effet, il est impératif de lier compétences informationnelles et compétences pédagogiques afin de montrer comment les BU peuvent être des actrices de la pédagogie universitaire, non pas seulement grâce à leurs espaces⁴ mais aussi grâce à leurs collections, à leurs services et aux compétences des bibliothécaires eux-mêmes, capables de former les étudiants, les enseignants et d'accompagner ses derniers dans leurs pratiques pédagogiques. C'est dans cette perspective que le SCD de l'Université Paris Nanterre a élaboré son programme de formation, mis en œuvre depuis la rentrée 2021-2022 et intégré au programme de l'université.

L'exemple nanterrien

La mise en place du programme de formation à destination des maîtres de conférences stagiaires est le résultat d'un dialogue réunissant d'une part la direction du SCD, le service Formation et les services aux chercheurs d'un côté et d'autre part le Service de l'Accompagnement Individuel (SERAI) rattaché à la DRH de l'université. De plus, elle a été facilitée par l'élaboration d'une note prospective proposant un cadre d'intervention du SCD, rédigée par Tom Richard, élève conservateur des bibliothèques. S'étendant sur les deux semestres, le programme élaboré par le SCD s'insère dans un programme plus large proposant des formations internes à l'université animées par le Centre Optimisé

² Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

³ Arrêté du 8 février 2018 fixant le cadre national de la formation visant à l'approfondissement des compétences pédagogiques des maîtres de conférences stagiaires.

⁴ BLANPAIN Coline, ELEUCHE Isabelle et HARRANGER Enrica, « Espaces innovants et collaborations pédagogiques. Les nouveaux contours de la bibliothèque ? », *BBF*, n° 16, 2018.

de Médiation et de Technologie Educative (COMETE)⁵ et des formations « externes » à la pédagogie universitaire animées par le cabinet Adoc Métis⁶. Les stagiaires sont également libres de suivre d'autres formations dans d'autres universités ou auprès de l'Université Numérique d'Île de France (UNIF)⁷ notamment.

Le programme 2021-2022 des formations du SCD propose 17h de formation réparties entre les deux semestres de l'année universitaire (10h au premier semestre et 7h au second).

Premier semestre (10h) :

- ⇒ « Connaître et utiliser les espaces et services des bibliothèques de l'université »
 - « Découvrir la BU : ses espaces et ses services » (2h)
 - « Découvrir la BU : son catalogue et ses ressources » (2h)
- ⇒ « L'Open Access » (2h)
- ⇒ « Concevoir ses supports de cours »
 - « Utiliser Word et LibreOffice » (2h)
 - « Gérer, publier et partager ses références bibliographiques avec ses étudiants : Zotero » (2h)

Second semestre (7h) :

- ⇒ « Concevoir ses supports de cours : « Elaborer des présentations graphiques » (2h)
- ⇒ « Diffuser ses supports de cours : les ressources éducatives libres » (5h) : formation organisée et accueillie par le SCD mais animée par l'UOH⁸.

Durant le premier semestre, les formations ont réuni quatre participants en moyenne. Loin d'être une limite, ce faible nombre a permis aux formateurs d'avoir des discussions personnalisées, à partir du thème de la séance et plus largement sur les formations et l'accompagnement proposés par la BU tout au long de l'année. Au total, neuf maîtres de conférences stagiaires (sur 21) ont suivi au moins une des séances proposées au premier semestre, provenant de différentes disciplines : psychologie (3), ethnomusicologie, histoire, littérature italienne, science politique, préhistoire, sciences de l'information

⁵ Le service COMETE de l'Université Paris Nanterre conseille, forme et assiste les enseignants, accompagne et gère le dispositif de formations à distance et soutient la politique de l'université en matière de technologie éducative.

⁶ <http://www.adoc-metis.com/>

⁷ <https://unif.fr/>

⁸ <https://uoh.fr/front/>

et de la communication. Les discussions entre stagiaires et bibliothécaires ont montré qu'il y avait une véritable attente des premiers vis-à-vis des seconds tant en termes de supports à la recherche qu'à la pédagogie. Les résultats quantitatifs et qualitatifs sont donc encourageants, d'autant plus que la mise en place de cette offre de formation intervient dans un contexte particulier marquée par la persistance de la crise sanitaire et une charge de travail accrue pour l'ensemble de la communauté universitaire, rendant les emplois du temps de chacun encore plus contraints qu'avant.

La formation des maîtres de conférences stagiaires peut être pensée comme un *continuum* entre les formations et les services proposées aux étudiants (de la Licence au Doctorat) et ceux proposés à l'ensemble des enseignants-chercheurs. En effet, impliquer les bibliothécaires dans la formation des stagiaires d'aujourd'hui n'est-elle pas un des moyens possibles pour former les étudiants de demain durant leur cursus et les enseignants-chercheurs tout au long de leur carrière ?

Références :

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Disponible à l'adresse suivante : <https://bit.ly/3nFmbgM> [page consultée le 20 janvier 2022].

Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Disponible à l'adresse suivante : <https://bit.ly/3Ajf4j5> [page consultée le 20 janvier 2022].

Arrêté du 8 février 2018 fixant le cadre national de la formation visant à l'approfondissement des compétences pédagogiques des maîtres de conférences stagiaires. Disponible à l'adresse suivante : <https://bit.ly/3FNJxXs> [page consultée le 20 janvier 2022].